

SECȚIUNEA: BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ ÎN SISTEMUL NECESITĂȚILOR INFORMAȚIONALE ALE STUDENȚILOR ȘI CADRELOR DIDACTICE

STUDIILE SOCIOLOGICE PENTRU NOILE POLITICI BIBLIOTECARE

Elena HARCONIȚA, director Biblioteca Științifică USARB,
grad de calificare superior
elena.harconita@mail.ru

Un lucru este clar: trebuie să facem ceva. Trebuie să facem cel mai bun din ceea ce știm în acest moment. Dacă ar fi greșit, ne vom adapta din mers.
Președintele Franklin Delano Roosevelt

Summary: *Sociological Studies in the Scientific Library USARB are an indispensable source of information about the librarian environment in a form that it is reflected in the minds of users. This information (opinions, suggestion, assessments, statistics, dissatisfaction) are absolutely necessary to form new policies in order to preserve all that is good and to create a prospective model of University Library capable wherever to satisfy the diferent needs and requirements of users Reader's voice is important for dynamic and innovative approaches to library services, diversifying and expanding their culture, to make them understand the opportunity and the value of the library in the process of training, research and culturalization.*

Key-words: *university library, the librarian environment, sociological studies, development policy, users, prospective design, planning*

Un întreprinzător american spunea: „Schimbați-vă mai devreme decât o să vă impună situația să o faceți“, de aceea dinamismul, deschiderea și flexibilitatea instituției bibliotecare trebuie să devină caracteristicile ei inerente nu numai pentru actualitate. Anume ele o vor menține mereu pe rol de participantă directă la procesele inovaționale din universitate, la îmbunătățirea calității instruirii, în primul rind prin asigurarea accesului sigur și neîngrădit la resursele informaționale – suport care asigură inovațiile în orice domeniu.

În Sistemul Național de Biblioteci din Republica Moldova (SNB) sînt circa trei mii de biblioteci, diferite după apartenență, structură, număr și calitate a resurselor disponibile, precum și categoriile de utilizatori pe care le deserveșc. Bibliotecile universitare se deosebesc prin poziția lor prioritară pe piața informațională, misiunea lor fiind furnizarea și asigurarea accesului la informațiile necesare educației și științei. Biblioteca universitară este o componentă integrantă a spațiului educațional, funcțiile căreia depind de direcțiile instituției și este considerată un mediu info-cultural cu un bogat potențial pedagogic, acesta realizîndu-se prin diverse componente aft ale mediului informativ cît și prin activitatea de formare a culturii informației utilizatorilor. Satisfacerea necesităților utilizatorilor are loc prin realizarea în complex a următoarelor funcții ale bibliotecii: patrimonială, informațională, educațională, comunicațională, culturală.

Dimensiunii tradiționale a Bibliotecii instituției de învățămînt superior din Bălți i s-a adăugat dimensiunea inovatoare, determinată de impactul produs de noile tehnologii informaționale. Astfel, printre primele instituții din Republică, Biblioteca universității bălțene a început să se informatizeze, iar prima conexiune la Internet din Universitate s-a produs anume la Biblioteca. Despre aceste momente își amintea cu satisfacție Rectorul (1986 – 2007), Academicianul Nicolae Filip în luarea sa de cuvînt cu prilejul aniversării a 60 – a Bibliotecii Științifice.

Biblioteca instituției de învățămînt este apreciată astăzi ca o bază de dezvoltare intelectuală, nivelul confortului de acces la informații al căreia este unul din indicatorii importanți ai succesului implementării noilor tehnologii educaționale universitare. Se susține că bibliotecile care astăzi vor să fie în măsură să-și îndeplinească sarcinile și responsabilitățile trebuie să fie suficient de pregătite pentru a face față provocărilor impuse de schimbările tehnologice, financiare și problemele sociale. În condiția în care nu este găsit un răspuns adecvat, biblioteca va deveni o instituție marginalizată față de Internetul omniprezent. Calitatea serviciilor pentru utilizatori este dictată de necesitatea de a avea acces la rețeaua globală de informații, precum și baze de date specializate pe domeniile specifice proceselor educaționale și de cercetare științifică. În ultimii

ani s-a schimbat paradigma așteptărilor utilizatorilor. Lor nu le pasă, cu adevărat, dacă este în colecții documentul solicitat, dar este important ca Biblioteca să le deschidă accesul la informații credibile. Formele de acces pot fi diferite: o carte tradițională, baza de date cu full-texte on-line, livrare de documente electronice sau pe internet „gratuit”. Biblioteca Universității din Bălți asigură accesul la resursele info-documentare pentru studenți, elevi, cadre didactice, cercetători, oferind servicii modernizate bazate pe noile tehnologii în vederea creșterii calității procesului de învățare și cercetare științifică.

De curând IFLA a publicat *Raportul cu privire la tendințele globale de dezvoltare a bibliotecilor*. În ele se identifică cinci tendințe de modelare a acestui curs, le vom accentua doar pe două: în primul rând noile tehnologii se vor extinde și vor avea un impact enorm asupra domeniului, în același timp vor limita accesul la informație. Competențele informaționale vor constitui factorul – cheie în educația pe parcursul întregii vieți. Oamenii vor trebui să învețe aceste competențe, iar bibliotecarii sînt actanții principali în asigurarea culturii informației. Persoanele care nu dispun de aceste competențe se vor confrunta cu bariere foarte mari în calea incluziunii sociale, informaționale.

În al doilea rînd, educația on-line va democratiza, dar, în același timp, va perturba sistemul de învățămînt la nivel mondial. Domeniul educației on-line va oferi noi oportunități de învățare mult mai diverse, mai ieftine și accesibile. Astfel va crește și interesul pentru învățarea pe parcursul întregii vieți, aceasta fiind recunoscută ca instruire nonformală și informală.

De-a lungul secolelor, puterea bibliotecii a constat în acțiunile ei de a completa o colecție de încredere, de a o descrie, sistematiza, depozita și conserva. Mediul științific în schimbare - aceasta este de multe ori motivul pentru care biblioteca nu poate satisface întotdeauna nevoile utilizatorilor. De aceea este foarte important să ascuți și să-i auzi pe utilizatori, mai ales în procesul schimbării trebuie să ai întotdeauna un feed-back constant – o comunicare continuă cu cititorii.

ASCULTĂ ÎNTR-UN MOD NOU!

Tradiționalele expoziții și revistele bibliografice, expozițiile on-line de pe site-ul Bibliotecii, rapoartele anuale - nu mai sînt suficiente pentru o colaborare onorabilă cu mediul academic. Bibliotecarii universitari dintotdeauna au fost interesați de planurile și curriculele de instruire, de tematica cercetărilor științifice, astăzi și de biografia profesională a universitarului pentru a-l ajuta în demersurile sale didactice și științifice. De aceea personalul bibliotecar se ține la curent cu ordinele rectoratului, mișcarea cadrelor, colectarea datelor pentru fișierele de autoritate.

Studiile sociologice în Biblioteca Științifică USARB sînt o sursă indispensabilă de informații despre mediul bibliotecar în forma în care se reflectă acesta în mintea utilizatorilor.

Aceste informații (opinii, gînduri, aprecieri, nemulțumiri, propuneri, date statistice) constituie baza elaborării unor politici noi de dezvoltare, pentru a păstra tot ce este bun și a crea un model prospectiv de bibliotecă universitară adecvată cerințelor actuale și potențiale ale utilizatorilor ei. În acest sens nu mai sînt suficiente sondajele de opinie de la caz la caz, dar un Chestionar on-line constant (în care s-ar schimba ori s-ar adăuga întrebări), pe care fiecare beneficiar de servicii bibliotecare îl are oricînd la îndemînă, a devenit o necesitate firească, din care propunem în continuare cîteva spicuiuri:

Propuneri	<ul style="list-style-type: none"> • Probabil cea mai bună recomandare ar fi să se alocă mai multe finanțe pentru activitatea instituției. Dar aceasta e din domeniul fanteziei. Totuși aș veni cu o idee. Mi se pare că n-ar fi rău dacă Biblioteca ar organiza expoziții jubiliare privind rezultatele activității profesorilor ce activează în universitate și care au atins o anumită vîrstă. Zău ar fi bine că cei 200 lei, ce le acordă sindicatele, să fie cheltuiți în aceste scopuri. Doar noi nu prea știm multe despre colegii noștri.
Propuneri	<ul style="list-style-type: none"> • De dorit mai multe ore la modulul de elaborare a Listei bibliografice • Mai multe ore pentru cursul Bazele Culturii Informației și nu numai pentru anul I, să fie repetat cursul și în anul III-IV.
Propuneri	<ul style="list-style-type: none"> • Trafic INTERNET performant, scanner, printer, xerox color • Ar fi bine dacă în toată biblioteca ar fi rețea de WI-FI <ul style="list-style-type: none"> • Să fie mai multe cărți la împrumut • Aș vrea să fie mai multe cărți noi, din ultimii ani

La una din ședințele Senatului USARB dedicată activității științifice universitare, au fost prezentate rezultatele sondajului privind *Integrarea activității de formare și a activității științifice a cadrelor didactice și a studenților*, realizat pe 4 nivele: studenți, cadre didactice, șefi de catedră, decani de la facultățile Drept, Economie, Filologie, LLS, TFMI, PPAS.

Răspunsurile studenților la unele întrebări denotă aportul esențial al bibliotecarilor la formarea lor științifică:

	<p>1. Numiți 5 metode de cercetare științifică: analiza științifică, sinteza, inducția, deducția, studierea bibliografiei</p>
	<p>2. Numiți 5 caracteristici proprii unui text științific:</p> <ul style="list-style-type: none"> • referințe și note de subsol, referințe la manuale • utilizarea corectă a bibliografiei • se fac trimiteri bibliografice, bibliografia
	<p>3. Numiți 3 operații de prelucrare științifică a materialului acumulat în problema de cercetare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • formarea bibliografiei, analiza resurselor bibliografice • determinarea textelor la care se va face trimitere • colectarea informației, compararea cu alte surse bibliografice, analiza lor • întocmirea fișierelor de autori, lectura, documentarea la subiect • catalog tradițional și electronic, cuvinte cheie, vedete de subiect
	<p>4. Care este algoritmul identificării unei surse bibliografice într-o problema de cercetare?</p> <p>Catalogul electronic, apelez la cuvintele -cheie, sursele bibliografice din bibliotecă, căutare de referate și articole științifice pe subiect (biblioteca, internet), bibliografia, cuprinsul, găsirea cărților în domeniu, autorul, surse primare, surse bibliografice ale autorului, selectarea surselor bibliografice la problemă, căutarea surselor bibliografice în bază de titlu și autori, Bibliotecii virtuale, apelez la bibliotecar, sala bibliografică-computerul, sala de lectură, sala de referință, catalog electronic</p>

5. Numiți conform normelor bibliografice 5 lucrări în domeniul metodologiei cercetării științifice la care veți apela în procesul de cercetare - Umberto Eco *Cum se scrie o teză de licență*

6. Ce forme de lucru individual practicați în afara orelor de curs?

- Lecturi suplimentare, biblioteca, internetul, ziare, materiale video, lectura cursului din bibliografia indicată de profesor, lucrul cu manualul la bibliotecă, sistematizarea ideilor de bază din bibliografie, studierea literaturii, internetul.
- citirea conspectului, căutarea informației adiționale în internet, documentare, bibliografie recomandată, site-uri, lectură individuală, surse adăugătoare, lucrul cu dicționarele.
- studiu în bibliotecă, internet, caut surse suplimentare la bibliotecă, merg la bibliotecă, consult o gamă largă de lucrări
- citesc adăugător la bibliotecă, internet, literatură adăugătoare la bibliotecă, literatură din propria bibliotecă.

Subiectele abordate în studiile sociologice ale bibliotecarilor diferă de la an la an. În figura ce urmează este reprezentată structura tematică a cercetărilor desfășurate în anul 2009.

Șase ani în urmă difuzarea informațiilor despre noile achizitii în colecțiile Bibliotecii pentru membrii comunității universitare avea loc doar în forma tipărită. Tehnologiile informaționale și comunicaționale au permis transferul Buletinului în format electronic. Studiul despre Buletinele recente de achiziții, prezentate la catedră pe această cale, a reiterat modalitatea lor de gestionare: la catedră buletinele sînt imprimate / așezate în mape, oferite membrilor catedrei - au răspuns 50%, iar 34% le arhivează și le utilizează în format electronic. În special le este comod să actualizeze bibliografia curriculară și să le utilizeze în procesul de acreditare. Documentele incluse în buletine sînt utilizate / recomandate, cu precădere, pentru prelegeri și seminare - 80%, pentru cercetare științifică - 70% și dezvoltarea culturii generale 50 %. Majoritatea profesorilor recomandă studenților titluri din bibliografia recent achiziționată.

Aprecieri: buletinele sînt foarte necesare, accesibile, forma de prezentare reușită, calitativă, bine gîndite și întocmite, perceptibile, efectiv folositoare, admisibil de bune, proaspete, bine închegate.

Propuneri din partea profesorilor: mai multă literatură străină; trebuie să fie propuse Buletinele și în forma tipărită, ar fi bine să fie sistematizate pe compartimente; să fie selectate pe

specialități, iar de la catedra de Limbă română au sugerat gruparea pe compartimentele limbii: Lingvistică, Lexicologie, Fonetică, Morfologie.

Concluzii: au fost depistate neajunsuri în funcționarea mecanismului de transmitere, recepționare, imprimare, cunoaștere, informare.

Propuneri pentru noile politici: promovarea activă a acestui serviciu, convorbiri cu profesorii și studenții, afișe și e-mailuri personalizate, desemnarea responsabilului pentru transmiterea mesajelor la catedre, elaborarea hărții - traseu pentru lucrul cu Buletinul Achiziții recente – verigi în mai multe subdiviziuni. Ora cursului de Cultură a Informației neaparat va începe de la pagina web a Bibliotecii, fiind explicate posibilitățile de accesare, difuzarea materialelor promoționale - fluturași cu adresele bazelor de date: EBSCO, în domeniul Pedagogiei, Dreptului, Economiei, Ecologiei, disciplinelor tehnice ș.a. Diversificarea achizițiilor resurselor tipărite.

Studiul despre rolul Bibliotecii în formarea specialiștilor a atestat următoarele date: Biblioteca este vizitată zilnic de 50 % din respondenți; cele mai solicitate sînt cărțile – 74%; publicațiile în serie - 36%; bazele de date - 31%, e-publicațiile - 15%.

Pagina Web a Bibliotecii este utilizată de 94%, în anul gestionar pe site fiind aplicate elemente de Biblioteca 2.0: *Pagina Utilizatorului - Întrebă bibliotecarul; Propuneri pentru achiziție - Sugestii, Gînduri.*

Ponderea serviciilor de bibliotecă este următoarea: consultarea documentelor în sala de lectură - 94%; împrumut de publicații la domiciliu - 88%; acces Internet - 85%; catalogul online - 74%; copierea documentelor - 62%; accesarea bazelor de date - 56%; înregistrarea pe CD, DVD - 54%; scanarea documentelor - 39%; servicii de referință - 30%; accesarea site-ului Bibliotecii - 21%. Au găsit întotdeauna informația căutată în bibliotecă 92%, au nevoie de asistența bibliotecarului - 44%.

Politici: Promovarea activă a site-ului (oportunități și facilități), a resurselor electronice, în special a bazelor de date.

Studiul *Utilizatorul Bibliotecii și lectura beletristicii* a urmărit cunoașterea importanței diverselor tipuri de lectură, a opiniei utilizatorilor privind repertoriul de beletristică de către studenții de la Facultatea de Filologie. 48% au apreciat colecția de beletristică a Bibliotecii ca fiind foarte bună, bună 41%, 8% potrivită. 32 % subiecți pledează pentru lectura literaturii clasice, 24 % moderne, 23% contemporane, 11% postmoderne, 5% veche, 5% nu au preferințe.

Lectura on-line: 52% preferă proză (romane psihologice - 32, sociale - 30, de dragoste - 12, istorice - 11, fantastice - 4, polițiste - 4), 27% poezie, 16 % dramaturgie, 5% eseuri.

Dezvoltarea politicilor de promovare a lecturii celor mai valoroase opere, expoziții de cărți preferate ori lecturate de personalități politice, scriitori, oameni de știință ș.a.

Ce știi cititorii despre Biblioterapie? - 42% din respondenți consideră că lectura reprezintă „Un „viciu rafinat” și nepedepsit” (I. P. Smith), 25% - necesitate existențială, plăcere, o punte spre cunoaștere. 71% primesc plăcere în urma lecturilor literare, 94% preferă să citească personal să nu audieze. 76% nu se identifică cu nici un personaj literar, însă 6% se imaginează în rolul unui personaj anume - *Victoria Lipan* din *Baltagul* de *M. Sadoveanu*, *Nică* din *Amintiri din copilărie* de *I. Creangă*, „sunt un personaj dintr-o operă nescrisă încă”. 53% își adresează întrebări privind schimbarea vieții în urma lecturii cărților de psihologie aplicată de tipul „Cum să...”, 12% folosesc cu încredere sfaturile oferite, 18% nu citesc altfel de cărți, 12% le citesc cu neîncredere. 35% apelează la biblioterapie pentru ameliorarea tristeții, 24% singuratății, 40% stresului, 18% insomniei, 18% apelează la un terapeut, 12% nu ar practica biblioterapia fără a consulta un specialist; 41% consideră instituția Bibliotecii un loc de sănătate pentru spirit, precum susțineau vechii greci, 29% o oază de liniște, 18% balsam al sufletului asemenea vechilor egipteni, 12% un labirint dificil de străbătut, 12% au altă imagine despre Bibliotecă și anume „Biblioteca este o comoară cu informație”.

Concluzii: Pentru respondenți este foarte importantă Biblioterapia în procesul de armonie informațională a lumii spirituale, de comunicare eficientă cu cartea și Biblioteca.

În anul 2010, cînd Biblioteca a sărbătorit 65 de ani de activitate, a fost desfășurat studiul *Biblioteca Științifică și transferul de informație către utilizatori* cu următoarele obiective:

- Analiza conținutului și tipului informației, care ajută la definirea produselor și serviciilor infobibliotecare.
- Analiza comportamentelor de informare, care facilitează definirea tipului necesar de formare a utilizatorilor.
- Analiza motivațiilor și atitudinilor, care contribuie la explicarea fundamentului comportamentelor și nevoilor utilizatorilor.

Chestionarul, structurat în șase capitole cu 43 de itemi, 100 de respondenți (studenți și masteranzi).

Propunerile respondenților:

- Biblioteca să dispună de o sală unde stidenții să poată audia în limba străină și să comunice.
- O mai rapidă accesare a Internetului.
- Să se introducă accesul la xerox în baza abonamentelor procurate din timp.
- Scanarea documentelor.
- Mică cantină (posibilitatea de a bea un ceai când ești toată ziua la Bibliotecă.
- Încălzire în perioada de pimăvară.
- Iarna să fie mai cald.

În rezultat a fost intensificată relaționarea cu conducerea Universității în vederea îmbunătățirii condițiilor în Bibliotecă, vitezei Internetului, precum și promovarea serviciilor / oportunităților Bibliotecii.

Din studiile efectuate în anul 2011 ne vom opri la *Biblioteca universitară: calitatea serviciilor și condițiilor de muncă pentru utilizatori – cadrele didactice*, rezultatele fiind după cum urmează:

Foarte sugestiv a fost studiul privind rata de succes a căutărilor în catalogul electronic pe subiecte, fiind determinată rata de 75%. Aceasta este dovada unui catalog pe subiecte eficient; plenitudinea Fișierului de autoritate - Vedetă de subiect, o competență informațională satisfăcătoare a utilizatorilor.

Pentru politici: îmbunătățirea calității procesului de indexare pe subiecte, instruirea bibliotecarilor privind construirea unei vedete corecte și clare de subiect; instruirea studenților privind competența lor informațională.

În anul 2012 și 2013 în Bibliotecă se desfășoară cercetările bibliometrice asupra colecțiilor uzuale dată fiind necesitatea înprospătării anumitor segmente documentare. Cea mai tânără și cea mai solicitată dintre toate colecțiile analizate este din domeniul *Psihologie*, urmată de colecțiile la *Contabilitate* și *Lingvistică*. Nivelul avansat al solicitărilor și circulația acestor compartimente vorbește despre actualitatea colecțiilor și motivația utilizatorilor. Necesită completare și diversificare: *Istoria psihologiei*, *Muzica*. *Compoziție: Republica Moldova*, *Literatura populară*. *Folclor*. *Teoria traducerii*.

Despre modul în care se produce comunicarea științifică în mediul universitar am aflat din analiza chestionarului respectiv, la sondaj participând doar profesorii. Studiul denotă o imagine clară a opiniilor profesorilor privind comunicarea în știință (documentarea, cercetarea propriu zisă) și comunicarea despre știință (comunicarea rezultatelor). Totodată se impune îmbunătățirea calității serviciilor informaționale, modernizarea lor continuă, accesul la literatura străină, participarea la cursuri pentru formarea competențelor informaționale, acces la reviste internaționale de specialitate.

Profesorii universitari bălțeni (cu excepția unora) sînt în pas cu schimbările produse de tehnologiile informaționale, posedă competențe și deprinderi adecvate în utilizarea instrumentelor digitale. În viziunea profesorilor Biblioteca rămîne a fi cea mai importantă instituție care asigură accesul la informație. În instituțiile superioare de învățămînt unde promovarea procesului didactic și de cercetare este condiționată de noutate și creativitate, bibliotecile, cu adevărat, sînt solicitate și frecventate. Conviețuirea resurselor tradiționale cu cele electronice într-o bibliotecă universitară, produce doar un impact benefic asupra comunicării științifice.

Profesorii au răspuns la întrebarea despre acțiunile Bibliotecii și ale bibliotecarilor în condițiile actuale: ce face și ce trebuie să întreprindă:

Studiul *Webul Bibliotecii universitare - portal de vizibilitate și oportunități* a demonstrat că catalogul electronic este o sursă de cercetare foarte importantă. Publicațiile editate de bibliotecari sînt lecturate de către 53,1% de respondenți. Sînt bine cunoscute revistele universitare: *Limbaș și Context*, *Glottodidactica*, *Tehnocopia*, *Artă și Educația Muzicală*, *Noua revistă Filologică (NRF)* Semn, *Confluente Bibliologice*. Cu regret, studenții de la Facultatea Științe Reale nu cunosc și nu citesc *Revista Tehnică și Fizică*.

Marcaj de timp	CT de des apelei la serviciile Bibliotecii universitare?	Scopul vizitei?	Cum apreciați oferta infodocumentară în domeniul studiilor?	Ați găsit de fiecare dată informația căutată în Bibliotecă?	Ce resurse electronice, oferte de Bibliotecă, preferați să utilizați?	Ce obstacole întâmpinați în utilizarea serviciilor Bibliotecii?	Ce pagini din site-ul Bibliotecii accesați mai frecvent?	Sunteți satisfăcut de competența personalului Bibliotecii?	Cum a contribuit cursul Bazele culturii informației, promovată de bibliotecari în anul I, la formarea culturii generale a Dvs.?	Care sînt sugestiile și recomandările Dvs. orientate spre optimizarea activităților Bibliotecii?	Student, Facultatea, Anul de studii, Masterand / Doctorand, Forma de studii, Cadrul didactic, Facultatea, Genul.
06.12.2013 10:29:38	Rare	Цель моего визита в библиотеку, заключается в том что я хочу получить знания! И мне это интересно.	Она шикарная.	Я был рад, но надеюсь, что я с лёгкостью смогу найти интересующую меня информацию.	Базе de date, Biblioteca electronica, Catalog.	Нет никаких трудностей. Меня всё устраивает.	http://www.doaj.org/, http://e/foamdojova.wordpress.com/	Конечно.	Я узнал очень много нового и полезного. Я считаю что данный курс необходим всем студентам с базового курса.	Побольше книг и газет в электронной библиотеке.	Student, Facultatea, Anul de studii, Masterand / Doctorand, Forma de studii, Cadrul didactic, Facultatea, Genul.
06.12.2013 10:29:40	rar	pentru a gasi informatie intr-un anumit domeniu.	foarte bine	da	Biblioteca Digitala	nici un obstacol	http://openlibrary.org/people/ibruniv	da	bine am invatat cum mai repede de ceut o informatie	---	Facultatea Stiinte Reale, Economie si ale mediului, Anul de studii 1, Stiinte reale, Economice si ale Mediului
06.12.2013 10:29:52	Очень редко	Узнать нужную мне информацию	Да, отличная информация	Нет не всегда	Цифровая библиотека.	Нет таких	Сайтeво	Да	Только в лучшую сторону	таковых предложений нет	---
06.12.2013 10:29:54	Иногда	Цель в том, что я хочу получить знания, и найти нужные книги.	Она довольно большая.	Я редко был, но думаю найду всю нужную информацию тут.	Базе de Date, Catalog, Biblioteca digitala	---	http://bruniv.usrb.md:8080/openlibrary.org/people/ibruniv	Конечно.	Я узнал много нового, стал легче находить информацию Я думаю данный курс должен быть в обязательном	Большее книг на в электронном виде	---
06.12.2013 10:30:43	clieve ori pe luna	Cautarea informatiei necesare,	oferta infodocumentara este buna	da	Biblioteca digitala baza de date	---	open library biblioteca stiintifica baza de date	sunt satisfacut	a contribuit semnificativ	---	---
06.12.2013 10:32:29	des	am nevoie de informatie	bine	da	ibruniv.usrb.md Biblioteca digitala Baza de date	viteza internetului este egala cu viteza internetului.	Catalogul electronic (grea l-am invatat), nu prea folosesc pagina digitala	satisfactiune	am invatat sa fac o lista bibliografica, ma ajuta sa unific	obtinerea sârilor cu calculatoare mai performante, marea viteza internetului. Anurile mai confortabile (designul), ceva nou, ar fi bine sa se deschida o sala de lectura cafenea, biblioteca de...	Student la Universitatea de Stiin "Alecu Russo" din Bialy

Ce introducem în politicile Bibliotecii ? Mai întâi de toate – promovarea site-ului cu toate conținuturile și facilitățile lui, diversificarea postărilor, centrarea pe utilizatorii specifici și mediul bibliotecar din instituțiile preuniversitare de învățămînt.

Analiza mediului intern de funcționare a BȘ USARB și a impactului pe care îl produce mediul extern este o componentă necesară a unui diagnostic complet al organizației, fundamentul unei strategii eficiente de dezvoltare. Pentru aceasta Biblioteca recurge activ la instrumente de

marketing: explorează nevoile de informare ale utilizatorilor, adaptează produsele și serviciile informaționale la nevoile consumatorilor, urmărește schimbările de pe piață informațională.

Vocea utilizatorului este absolut necesară în vederea abordării dinamice și inovatoare a serviciilor de bibliotecă, pentru a diversifica și extinde cultura lor, pentru a-i face pe utilizatori să înțeleagă cât de importantă și inerentă este biblioteca pentru procesul de instruire, științific și de culturalizare.

CONTRIBUȚIA BIBLIOTECHII ȘTIINȚIFICE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL ȘI CEL DE CERCETARE

Tatiana CELPAN, director interimar
Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” a AȘM

Summary: *Central Scientific Library of the Academy of Sciences is a part of the national system of higher education. It participates through the collections and it's services in the education, training and research activities.*

The main goal of the Library is to support the educational and research processes conducted primarily by members of the academia including: students, teachers, researchers, etc. and by any other external users.

For this purpose BSC „A. Lupan” is developing as an integrated structure which ensures proper documentation and information necessary for the education. The library realizes the achieved recovery and their communication facilitates, rapid access to diverse and all categories of sources, organizes appropriate services for all users.

Key-words: *Central Scientific Library „A. Lupan”, instruction, training, education, research, users., information, services, national education system.*

În procesul de întemeiere și evoluție socio-culturală a umanității cercetarea științifică deține un rol determinant. Nivelul de cunoaștere al lumii contemporane este consecința organizării superioare a activităților de cercetare.

Se știe că nivelul de dezvoltare al unei societăți este determinat, în mare parte, de performanța sistemului său de învățământ, de nivelul de educație al cetățenilor. Resursa umană înalt calificată, creativitatea, producerea și valorificarea cunoașterii s-au dovedit a fi factori determinanți în evoluția umanității.

O societate bazată pe cunoaștere reprezintă o opțiune strategică fundamentală care are un impact deosebit asupra dezvoltării globale durabile a omenirii. Bibliotecile, în acest context au un rol esențial prin contribuția adusă la producerea, transmiterea, diseminarea și utilizarea de cunoștințe din orice domeniu.

Investigația, creația științifică și culturală depind de calitatea și cantitatea surselor infodocumentare la care au acces cercetătorii. În lumea contemporană, în contextul creșterii exponențiale a acestor surse, bibliotecile dobândesc o importanță maximă pentru munca intelectuală și pentru progresul vieții materiale și spirituale. Chiar dacă informatizarea și internetul au revoluționat accesul la informația științifică și culturală, bibliotecile, profund reformate, rămân datorită colecțiilor pe care le dețin și serviciilor pe care le oferă, sursele infodocumentare de neînlocuit pentru toate categoriile de cercetători, de creatori și de consumatori de informație.

Astfel, putem afirma faptul că biblioteca științifică joacă un rol important în oferirea accesului la informații științifice, iar promovarea, dezvoltarea și modernizarea bibliotecilor la nivel național / internațional reprezintă o miză importantă, axele ce trebuie vizate referindu-se la facilitarea accesului la informație prin dezvoltarea continuă a liberului acces și al accesului la distanță la colecții, dezvoltarea resurselor numerice, în special reviste științifice, baze de date, documente numerizate, difuzarea producției pedagogice și științifice (teze de doctorat, publicații științifice, resurse pedagogice etc.), formarea profesorilor, cercetătorilor și a studenților în selectarea și utilizarea informației. Dacă cercetarea științifică sau „calitatea de noi cunoașteri” cum o denumea Beveridge generează noi teritorii ale cunoașterii și lansează noi provocări în sfera mentalităților, bibliotecile reprezintă, în acest context, nu doar suportul fundamental și indispensabil al întregului sistem de cercetare științifică, ci sunt, prin nevoile științifice și prin